

КЕЙКИС «ЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ»

В данной статье представлен кейкис (жестко структурированный открытый кейс) «Явные и скрытые желания и возможности». Предложенная для обсуждения ситуация отражает российскую практику в целом. Образ офис-менеджера Аннушки собирательный и очень типичный. Автор предложила несколько вариантов решения заявленной проблемы и показала, что неразрешимых проблем нет. Решения (поля решений), относительно приемлемые для участников коллизии, есть всегда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивы и мотивация, конфликт интересов, кризис, компетенции и компетентность, цели и ценности, самореализация, рутина и творчество, процессуальная мотивационная модель Портера — Лоулера, групповая динамика

Ах! Если бы не лень, то я была б великой...
Из пожеланий офис-менеджера

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В этой роли¹ выступает Аннушка, в прошлом профессиональная балерина, очень импульсивная творческая личность, у которой в сложившейся жизненной ситуации не получилось полностью реализовать свой творческий потенциал.

В жизни Аннушки многое осталось недосказанным и не доведенным до конца. Она всегда выбирала тот путь, который подсказывало сердце. Желания вели ее по жизни, но в какой-то момент, перебравшись в большой город, она выбрала для себя приоритет — деньги важнее всего. Тогда в ее жизнь пришли финансово обеспеченная рутина и монотонность, а хотелось творчества.

Постепенно Аннушка привыкла жить в ритме большого города, и в результате ее жизнь с каждым

Завьялова Наталья Витальевна — менеджер по работе с ключевыми локальными клиентами в ООО «СДС-ФУДС», являющемся эксклюзивным дистрибьютором ТМ Ahmad Tea в России (г. Москва)

¹ Объектом исследования может быть человек, малая группа, подразделение, организация, группа организаций. — *Здесь и далее прим. авт.*

днем становилась все более «механичной». Накопились усталость, недовольство, лень стала самой близкой подругой Аннушки.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

Пять лет назад, закончив свою педагогическую деятельность в колледже культуры и искусств, Аннушка направилась в большой город, о котором так долго мечтала. Но так вышло, что она осталась одна. Будучи творческим человеком, не привыкшим унывать, она решила попробовать войти в различные творческие коллективы, но каждый раз, узнавая размер предлагаемой работодателем компенсации, тут же отказывалась.

Однажды ей подвернулась работа офис-менеджера в крупной корпорации. Аннушка стала «офисной дивой», получила степень MBA. У нее появились новые знакомые, приятели и, что очень важно, друзья.

На третий год ее работы в компании появилась группа инициативных сотрудников, которые решили по 40 минут в день заниматься гимнастикой. Во время занятий они начали узнавать друг друга лучше, и в итоге Аннушке предложили попробовать себя в качестве «рабочего» преподавателя танцев, но из-за скромности или неуверенности в себе она отказалась. Группа дружно занималась фитнесом, но постепенно беговые дорожки разочаровали участников, т.к. занятия давались им тяжело. С каждым новым днем Аннушка все дальше и дальше уходила от своего идеала и от своих мечтаний о творческой самореализации.

Год назад в честь праздника участницы инициативной группы собрались на «девичник». Неожиданно Аннушка получила от подруг предложение заняться с группой классическим танцем и тут же дает отказ.

С тех пор проходит некоторое время, и однажды наступает момент, когда Аннушка задается вопросом, зачем ей нужна эта работа, что она дает, кроме денег, и чего она вообще хочет от жизни.

Какое-то время спустя Аннушка предлагает своим подругам сходить в танцевальный клуб, но они предлагают альтернативу, т.е. чтобы сама Аннушка возглавила танцевальную школу-студию «Движение — жизнь». И вот ей осталось принять решение.

Результаты анализа (процессуальная мотивационная модель Лоулера — Портера). Можно перечислить следующие плюсы в пользу положительного ответа на предложение (рис. 1). Постоянные занятия танцами позволят Аннушке:

- реализовать свой потенциал и избежать невротозов;
- открыть для себя новые возможности, горизонты и завести знакомства;
- реализовать свой потенциал посредством реализации потенциала других людей (подруг);
- регулярно получать душевное удовольствие и физические нагрузки;
- сменить сферу деятельности, чтобы избавиться от монотонной работы.

Занятия танцами потребуют от Аннушки приложить следующие усилия:

- каждый день проделывать дорогу от дома до места занятий с группой (время и деньги);
- вести занятия с группой и получать от нее обратную связь (время, душевные и физические усилия);
- создать авторскую методику (учебно-методический комплекс) для проведения занятий и анализа динамики происходящего (время, интеллектуальные усилия);
- подбирать и компоновать музыку для занятий (время, деньги, расходные материалы, душевные и физические усилия);
- регулярно готовиться к занятиям и, следовательно, заниматься другим видом рутины;
- решать организационные вопросы (в частности, вопросы, связанные с заключением и ведением договора аренды танцевального зала и оборудования, с денежными взаиморасчетами, оформлением индивидуального предпринимательства);
- периодически покупать дополнительную танцевальную одежду и обувь (время и деньги).

Рис. 1. Процессуальная модель мотивации Портера — Лоулера

Оценивая вероятность связи «усилия — вознаграждение», выделим следующие возможные сценарии:

- ученики могут не приходить на занятия Аннушки по объективным и субъективным причинам (70% постоянных посетителей от изначально-го состава выразившей такое желание группы — это уже хороший показатель; возможная реакция Аннушки, чтобы поддерживать высокую заинтересованность в ее занятиях, — напоминать об обещанном и мотивировать пропускающих занятия к более частому посещению);

- занятия могут не понравиться ученикам (у Аннушки есть опыт успешного преподавания, следовательно, вероятность такого варианта развития событий не превышает 10%; возможная реакция Аннушки — обсудить проблему с группой и найти другой подход к занятиям);

- подруги не воспримут Аннушку как преподавателя (вероятность — 10%; возможная реакция Аннушки — прекратить занятия, чтобы не потерять подруг);

- сама Аннушка не захочет вести занятия (в действительности ничто не мешает ей достичь успеха, надо просто начать и втянуться в процесс преподавания; вероятность — 5%, возможная реакция Аннушки — прекращение занятий).

Характеру героини (холерик и отчасти сангвиник) присущи следующие черты:

- склонная к истерикам;
- настойчивая (целеустремленная);
- талантливая (вдохновенная);
- внимательная (чуткая).

Результаты выполненной Аннушкой работы могут быть следующими:

- отработанная методика преподавания (учебно-методический комплекс);
- усвоение учениками танцевальных навыков;
- возникновение у учеников творческих амбиций и неудовлетворенности (в хорошем смысле этих слов);
- выступления учеников Аннушки на конкурсах (возможно, победы и публикации в СМИ);
- создание школы-студии;

- обширная клиентская база данных, тенденция к плавному увеличению числа учеников;

- создание из своего имени и имени танцевальной школы локального бренда;

- дополнительные рабочие места (нанятые сотрудники);

- заработанные Аннушкой деньги, необходимые и достаточные для удовлетворения своих потребностей.

Ролевые требования к работе, выбранной героиней:

- творческая личность;

- лидер формальной и неформальной групп;

- подруга и наставник во время занятий;

- муза для своих учеников и «добрая волшебница», которая помогает им совершенствовать красоту и здоровье;

- неявный терапевт (танцем Аннушка лечит души учеников);

- формальный организатор школы танца.

Внутреннее вознаграждение, которое Аннушка получает от работы:

- приятное ощущение от происходящих перемен;

- изменение восприятия окружающей среды;

- рост самоуважения и самооценки;

- осознание уверенности в себе и возникновение радости по этому поводу;

- осознание своей профессиональной компетентности;

- усиление чувства внутренней свободы

(Аннушка начинает понимать, что все возможно — стоит только захотеть и приложить некоторые усилия);

- удовольствие от расширения круга полезных и интересных людей.

Внешнее вознаграждение (т.е. со стороны других людей):

- рост признания со стороны родных, друзей и близких;

- расширение возможностей в случае необходимости смены работы;

- уважение со стороны коллег в силу расширения профессиональных компетенций;

- признание среди профессионалов в мире искусства и зрителей танцевальных программ;

- изменение уровня заработной платы.

Справедливость вознаграждения:

- рост материального вознаграждения пропорционален достигнутым результатам;

- благодарность друзей и учеников соразмерны их профессиональному росту;

- достигнута более весомая позиция при решении рабочих вопросов;

- восприятие собственной личности гармонично;

- закреплена уверенность в конкурентоспособности на рынке труда, наличии выбора, торга, выставлении встречных условий и пожеланий.

Получит ли Аннушка удовлетворение от своей работы, зависит от освоения ей ролевых требований, внутреннего и внешнего вознаграждения, от осознания его справедливости, а также от ее врожденного чувства юмора и здравого смысла.

Главная проблема² Аннушки сводится к неуверенности в себе и человеческой лени, которые

не позволяют талантливому человеку реализовать себя.

ПЕРСОНАЖИ

Чтобы понять заявленную проблему, рассмотрим ближе основные действующие лица описанной истории, их возможные роли и/или статусы³ (табл. 1).

Необходимо учитывать, для какого региона предложены варианты решений. В данном случае речь идет о Москве, ЦАО.

Выбранный персонаж — Аннушка. Рассмотрим ценности, важные для персонажа⁴:

- творческая реализация;

- занятия для тела, ума и духа;

- любимое дело;

- социально значимая востребованность для ее референтных групп.

Также необходимо проанализировать приоритетные для персонажа цели (табл. 2).

Таблица 1. Роли и статусы персонажей

Персонаж	Роль (индивидуальная)	Статус (групповой)	Ресурс
Аннушка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вдохновитель ■ Муза ■ Возможный лидер танцевального коллектива 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Балерина ■ Преподаватель ■ Офис-менеджер ■ Возможный руководитель школы-студии ■ Индивидуальный предприниматель 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Творческий потенциал ■ Время ■ Здоровье ■ Танцевальное и бизнес-образование (МВА)
Подруги	<ul style="list-style-type: none"> ■ Инициаторы процесса ■ Ученики 	Участники танцевальной студии «Движение — жизнь»	<ul style="list-style-type: none"> ■ Организаторские способности ■ Доверие ■ Ежемесячные взносы

² Проблема, которую вы диагностируете в сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не получается; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования).

³ Роль и/или статус персонажа — поведение, естественное для персонажа, и/или поведение, которое ожидают от него другие люди.

⁴ То, во что он верит и/или не верит, то, что не всегда доказательно и объективно. Цели персонажа — желаемые измеримые ресурсные состояния, т.е. то, от чего человеку хорошо, от чего он чувствует удовлетворение, например, деньги, материалы (расходные материалы, сырье для переработки, медикаменты, одежда, учебное оборудование), информация, власть над людьми, сами люди, возможность выиграть время и влиять на процессы, уклоняться от наказания и др.

Таблица 2. Цели, значимые для выбранного персонажа

Задачи	Цели, значимые для персонажа				
	Капитализация профессиональных навыков	Раскрытие творческого потенциала	Компетентность	Собственная репутация, бренд	Личная жизнь
Смена идентичности, т.е. переход на новый уровень	Центр семейного отдыха и развития				Создать семью
Существенное увеличение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подготовка танцевальных групп ■ Успешные выступления на конкурсах ■ Получение профессионального признания ■ Возможность открыть свою школу-студию для взрослых и детей 				Рост числа коммуникаций с интересными и полезными людьми
Увеличение		Гармонизация баланса времени (личное, рабочее и общественное)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Появление новых компетенций ■ Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Разработка бренда ■ Создание школой-студией информационных поводов для СМИ 	
Сохранение					
Снижение					
Существенное снижение					
Смена идентичности					

Далее необходимо сформулировать варианты решения проблем и связанные с ними возможные риски, определить затраты и сделать прогнозы⁵.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ПЕРСОНАЖА, ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, БЮДЖЕТЫ И ПРОГНОЗЫ

На рис. 2 показана концептуальная модель «11 эталонных стратегий (решений)». Модель

представлена в виде плоского графа, в объеме она имеет форму тетраэдра.

Решение 1. Аннушка дает согласие возглавить танцевальную студию «Движение — жизнь». Рассмотрим основные составляющие этого варианта решения проблемы:

- *стратегия:* полное растворение в ситуации, принятие Аннушкой целей и ценностей подруг;

- *риски*⁶: подруги пообещают помочь в создании школы и ничего не сделают или сделают, но не так (стоит указать не менее двух рисков);

⁵ Предложенные варианты решений, по сути, не более чем возможные адекватные решения, снабженные наиболее вероятными рисками, допустимыми бюджетами и последствиями; предложенные решения, таким образом, не являются правильными или неправильными.

⁶ Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы.

Рис. 2. Концептуальная модель «11 эталонных стратегий (решений)»

■ *возможности*: быть свободной от финансово-организационных процессов, которые возьмут на себя подружки, заниматься творчеством;

■ *бюджет*⁷: стоимость аренды зала (1000 руб. в час, примерно 8000 руб. в месяц), а также гонорар;

■ *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): возникнет танцевальный коллектив, который может принять участие в конкурсах и фестивалях под руководством Аннушки.

Решение 2. Самой проявить инициативу. Найти зал, пригласить подруг и знакомых на занятия танцами. Здесь выделим следующие элементы варианта решения проблемы:

■ *стратегия*: сотрудничество и растворение;

■ *риски*: не все смогут прийти, не всех устроит расположение зала и стоимость услуги;

■ *возможности*: проявить инициативу и в случае успеха повысить свою самооценку, заработать;

■ *бюджет*: стоимость аренды зала (1000 руб. в час, примерно 8000 руб. в месяц);

■ *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): будет создан танцевальный коллектив, который может принять участие в конкурсах и фестивалях, где Аннушке достанутся роли художественного руководителя и продюсера.

Решение 3. Найти хороший танцевальный клуб. Проверить профессиональную адекватность педагога и сделать встречное предложение подругам заниматься со сторонним педагогом. Здесь элементы будут следующими:

■ *стратегия*: сотрудничество и уклонение;

■ *риски*: сторонний педагог может не понравиться группе, следовательно, нарушается идея коллектива «только для своих»;

■ *возможности*: свобода и возможность искать другие пути к творчеству и самореализации;

■ *бюджет*: стоимость занятий (5000 руб. в месяц с каждого человека);

■ *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): будет создан танцевальный коллектив, который может принять участие

⁷ Допустимо качественное определение бюджета (например, большой, средний и т.д.) или по составу и стоимости работ.

в конкурсах и фестивалях под руководством стороннего преподавателя.

Решение 4. Предложить себя в качестве педагога в танцевальном клубе. Выделим следующие элементы решения проблемы:

- *стратегия:* компромисс;
- *риски:* на данный момент опыт и квалификация Аннушки не соответствует уровню постоянно практикующего профессионала, есть угроза отказа со стороны клуба;
- *возможности:* стабильность уровня посещаемости занятий, т.к. в клубах постоянные клиенты;
- *бюджет:* ставка педагога в танцевальном клубе;
- *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): актуализация профессиональных компетенций.

Решение 5. Вообще отказаться от проекта. Основные составляющие этого решения проблемы таковы:

- *стратегия:* уклонение;
- *риски:* потеря квалификации, неудовлетворенность жизнью, постоянная рефлексия и самобичевание;
- *возможности:* продолжить активно заниматься карьерой и учиться дальше;
- *бюджет:* нулевой;
- *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): потратить два года на дополнительное образование.

Решение 6. Распределить обязанности по созданию танцевального клуба между подругами и подключить к проекту специалистов. Это решение включает в себя следующие элементы:

- *стратегия:* сотрудничество;
- *риски:* угроза отказа от участия в проекте и/или в его софинансировании;
- *возможности:* делегирование полномочий позволит равномерно распределить между участниками проекта нагрузку, полномочия и ответственность;
- *бюджет:* согласно совместным договоренностям;

- *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): будет создана работоспособная команда в танцевальной школе-студии «Движение — жизнь».

Решение 7. Предложить центрам семьи (или общеобразовательным школам) от лица менеджера проекта проводить занятия с детьми и родителями (как вариант говорить о платформе для создания танцевальной школы-студии). Составные части этого решения выглядят так:

- *стратегия:* сотрудничество;
- *риски:* предложение может не заинтересовать контрагентов, дело может пойти с трудом и очень медленно, руководители семейных или школьных центров будут вмешиваться в рабочий процесс и тянуть одеяло на себя;
- *возможности:* дешевая или бесплатная тренировочная площадка, привлечение новых участников (старших детей и их родителей);
- *бюджет:* минимальный во всех смыслах;
- *долговременные последствия* (горизонт прогноза: год-два): будет запущен процесс создания танцевального коллектива.

Решение 8. Танцевать некоторое время в творческом коллективе и уже затем предложить его руководству сотрудничество на платной основе. Элементы этого решения выглядят следующим образом:

- *стратегия:* сотрудничество;
- *риски:* получить отказ на каком-либо этапе сотрудничества;
- *возможности:* добиться поставленных целей;
- *бюджет:* время;
- *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): добиться поставленных целей.

Решение 9. Предложить руководству театральной студии вести занятия пластикой на платной основе с тем условием, что в будущем оно окажет поддержку Аннушке в постановке спектаклей. В таком случае речь идет о следующих элементах:

- *стратегия:* сотрудничество;
- *риски:* получить отказ на каком-либо этапе сотрудничества;

- *возможности*: добиться поставленных целей;
- *бюджет*: время;
- *долговременные последствия* (горизонт прогноза: один-два года): добиться поставленных целей.

Выбранное решение — второе. Причина, по которой героиня остановилась именно на нем, заключается в том, что оно является наиболее подходящим для творческой личности, которой свойственно всегда находить разнообразные варианты решений, чтобы осуществить желаемое. Хотелось бы рассмотреть этот вопрос отдельно.

Существует несколько способов контролировать реализацию выбранного решения (метрики)⁸:

- *структурная*:
 - регулярность занятий (один-два раза в неделю);
 - посещаемость занятий обучающимися (не менее 80%);
 - присоединение новых участников к группе;
 - новые предложения и проекты для Аннушки коллектива;
- *финансовая*: увеличение личного дохода в полтора раза;
- *межличностная* (метрика отношений):
 - распространение участниками проекта информации и положительных отзывов о проходящих занятиях;
 - лояльность и желание участников группы принимать участие в творческих вечерах, конкурсах;
 - репутация преподавателя, рекомендации в танцевальные клубы или в частные танцевальные школы;
- *метрика правоотношений*⁹: гражданско-правовые договоры со всеми участниками отношений.

Необходимо выяснить, к каким долговременным (горизонт прогноза: три-пять лет) изменениям объекта исследования приведет долговременное применение этого способа управления объектом исследования. Среди них можно перечислить следующие последствия:

- возможность создания собственной брендовой танцевальной школы-студии;
- воплощение творческих задумок в постановочных работах;
- возможность создания творческого любительского танцевального коллектива (возможно, с несколькими составами) с активной концертной деятельностью;
- возможность установить прочные связи со специалистами из мира кино, телевидения и театра, чтобы в будущем пригласить их к участию в других проектах.

Рассмотрим, к каким ресурсным (в частности финансовым) потокам приведет это решение:

- положительным, накапливающим, расширяющим ресурсную базу выбранного персонажа (можно будет заработать на хорошем социально значимом деле одновременно деньги, репутацию и связи);
- отрицательным, размывающим, сужающим ресурсную базу выбранного персонажа (придется много работать в условиях высокой неопределенности и рисков, возможны потери).

Соотнесем положительный поток с отрицательным — вывод очевиден: положительный поток очень привлекателен и более выгоден, чем отрицательный.

Индукцируют ли эти качественно новые ресурсные потоки для выбранного персонажа?

Из наемного работника с низким статусом Аннушка может превратиться в художественного руководителя и/или продюсера и заодно удачно выйти замуж.

⁸ Метрики — способы измерения полученного результата.

⁹ Правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами права. Правоотношение может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.